

HORIZONTE HISTÓRICO Y PERSPECTIVAS ACTUALES DEL FENÓMENO MIGRATORIO EN AMÉRICA LATINA DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

HISTORICAL HORIZON AND CURRENT PERSPECTIVES OF THE MIGRATION PHENOMENON IN LATIN AMERICA WITHIN THE FRAMEWORK OF THE INTER-AMERICAN HUMAN RIGHTS SYSTEM

PABLO RAFAEL BANCHIO

Doctor en Derecho Privado y Posdoctor en Principios Fundamentales y Derechos Humanos (UCES). Posdoctor cum laude en Nuevas Tecnologías y Derecho, Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria (Italia). Magíster en Derecho Empresario (UA). Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas (UBA). Profesor de Doctorado, Maestría y Posgrado, en UBA, UNLaM, UNR, UNNE y UCES (Argentina). Coordinador académico del Doctorado en Ciencias Jurídicas, Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). Profesor invitado Università Cattolica del Sacro Cuore Milano (Italia). Miembro titular Centro de Estudios de Derecho Privado (CEDEP) Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Miembro Rede de Pesquisa Direitos Humanos e Transnacionalidade (REDHT). Miembro académico de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AIDTSS). Mail: pbanchio@hotmail.com. ORCID: 0216634412234464. ID Lattes: 0216634412234464.

RESUMEN

El trabajo analiza las causas y consecuencias históricas del fenómeno migratorio hacia el continente americano, la realidad social que se presenta actualmente y la situación de los derechos humanos de las personas migrantes. Aunque el sistema interamericano tutela la no criminalización de la migración irregular, el debido proceso y el respeto por la dignidad humana de los migrantes, las prácticas observadas no acreditan el cumplimiento cabal de los preceptos del Pacto de San José de Costa Rica ni la Declaración de Cartagena que ilustran esta investigación. La metodología utilizada para este trabajo es mayormente cualitativa y su alcance explicativo para comprender de la mejor forma, desde el punto de vista jurídico, el fenómeno social estudiado y permitir una visión más profunda del problema analizado. Las técnicas de recolección de datos empleadas en la investigación están basadas principalmente en el análisis de fuentes bibliográficas, normativas y documentales. El estudio de las migraciones latinoamericanas permite vislumbrar problemáticas graves como discriminación y exclusión tanto por nacionalidad, clase, género o etnia, entre los países receptores y de tránsito de los migrantes. El aumento en el uso de la detención migratoria de personas sujetas a protección internacional provoca situaciones que violan las garantías mínimas de debido proceso, asistencia letrada y acceso a la justicia de los migrantes que establecen las normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y son analizadas en este trabajo. La contribución de la investigación consiste en visibilizar la situación de las migraciones a lo largo de la historia y, especialmente, en la actualidad para aportar un enfoque de derechos humanos que responda de manera efectiva a las crisis humanitarias que se generan, en concordancia con los estándares normativos del sistema interamericano de derechos humanos en la materia.

Palabras clave: migraciones, refugiados, migrantes, flujos migratorios, movilidad humana, derechos humanos, sistema interamericano

RESUMO:

O trabalho analisa as causas e consequências históricas do fenômeno migratório para o continente americano, a realidade social atual e a situação dos direitos humanos dos migrantes. Embora o sistema interamericano proteja a não criminalização da migração irregular, o devido processo legal e o respeito à dignidade humana dos migrantes, as práticas observadas não demonstram o pleno cumprimento dos preceitos do Pacto de San José, Costa Rica, ou da Declaração de Cartagena que ilustram esta pesquisa. A metodologia utilizada para este trabalho é majoritariamente qualitativa. As técnicas de coleta de dados utilizadas na pesquisa baseiam-se principalmente na análise de fontes bibliográficas, normativas e documentais. O estudo da migração latino-americana permite vislumbrar graves problemas como a discriminação e a exclusão por nacionalidade, classe, gênero ou etnia, entre os países de acolhimento e trânsito dos migrantes. O aumento do uso da detenção migratória de pessoas sujeitas à proteção internacional provoca situações que violam as garantias mínimas do devido processo legal, assistência jurídica e acesso à justiça para migrantes estabelecidas pelas normas e padrões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e são analisadas nesse trabalho. A contribuição da pesquisa consiste em tornar visível a situação das migrações ao longo da história e especialmente no presente para fornecer uma abordagem de direitos humanos que responda efetivamente às crises humanitárias que são geradas, de acordo com os padrões normativos do sistema interamericano de direitos humanos sobre a matéria.

Palavras-chave: Migrações. Refugiados. Migrantes. Fluxos migratórios. Mobilidade humana. Direitos humanos. Sistema interamericano.

1. INTRODUCCIÓN

A pesar que la movilidad humana ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad, fue con la creación del Estado-nación, a partir de los Tratados de Westfalia de 1648, lo que trajo consigo el fenómeno que hoy se conoce como “migración internacional”.

La reorganización de la comunidad internacional como un conjunto de Estados territoriales con fronteras geográficas definidas permitió a los Estados ejercer autoridad sobre las personas que se habían establecido dentro de sus fronteras, así como respecto de aquellas que intentaban ingresar a sus territorios.

La migración internacional implica el cruce de una persona o grupo de personas de una frontera estatal internacionalmente reconocida de su país de origen, con el propósito de establecerse por un período de tiempo o de manera permanente en otro país

del cual no es nacional. Esta movilidad humana es un fenómeno multicausal que puede darse de manera voluntaria (sin ningún tipo de coacciones) o forzada.

Los Estados tienen la facultad de fijar sus políticas migratorias y pueden establecer mecanismos de control del ingreso a su territorio y la salida de él con respecto a personas que no sean nacionales suyas, y a establecer los requisitos de ingreso, estancia y expulsión de los extranjeros de su territorio.

Pero las políticas, leyes y prácticas que implementen en materia migratoria deben respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes acorde a los estándares de derechos humanos y compatibles con las normas de protección de los derechos humanos establecidas, en América Latina, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), también conocido como “Pacto de San José de Costa Rica” y todos los otros tratados aplicables.

A lo largo de este trabajo analizaremos las causas y consecuencias históricas del fenómeno migratorio hacia el continente americano, la situación que se presenta actualmente y los derechos humanos de las personas migrantes en el sistema interamericano, basados, *ex multis*, en la no criminalización de la migración irregular, el debido proceso migratorio, el derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular, la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros y el respeto por el interés superior del niño y la vida familiar.

2. LA MOVILIDAD HUMANA EN LA HISTORIA DE LAS MIGRACIONES

La historia de las sociedades se sustenta en gran medida sobre la historia de las migraciones. A lo largo de ella, diversos motivos han provocado grandes migraciones: la necesidad de poblar regiones, de trabajar, de huir de la pobreza, de las guerras, de la discriminación, de la persecución política y religiosa, entre otras. Durante más de cuatro siglos los países europeos fueron una fuente de emigración masiva hacia América, África, Asia y Oceanía mientras iban conquistando, colonizando y extendiéndose a esas zonas del mundo a punto tal que, en la primera década del siglo XX, para estudiar el surgimiento de la etapa de las migraciones masivas, Henry Fairchild clasificó la movilidad humana en cuatro tipos; invasión, conquista y colonización y finalmente la migración internacional propiamente dicha, que en términos numéricos era la menos significativa FAIRCHILD (1913 apud BENLLOCH-DOMENECH; BARBE-VILLARUBIA, 2020, p. 35-63).

Se calcula que, durante el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, ingresaron al continente americano cerca de 58 millones de europeos. Estados Unidos ha sido el mayor receptor de inmigrantes: entre 1815 y 1860 llegaron 5 millones de europeos a ese país, y entre 1860 y 1920 otros 27 millones más. Entre 1850 y 1950, llegaron a Canadá 10 millones de europeos; a Argentina aproximadamente 6 millones y medio; a Brasil 5 millones y al Caribe otros 2 millones. También fueron países receptores –aunque no en gran proporción– Uruguay, Chile y Venezuela (OEA, 2011).

En América Latina las migraciones internacionales son un aspecto esencial de nuestra historia. En los más de cinco siglos transcurridos desde el inicio de la colonización europea, es posible identificar cuatro grandes etapas: a) desde la "Conquista" hasta el periodo de la independencia, b) desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, c) desde los años treinta hasta mediados de los sesenta y d) últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad (D'ANGELO, 2004).

2.1 Conquista de América

La primera etapa de las migraciones internacionales dichas comienza con la "Conquista" y termina con el logro progresivo de la independencia por parte de las ex colonias europeas y se caracteriza por la llegada de enormes flujos de colonizadores y la migración forzada de las poblaciones africanas esclavizadas de unos 9 millones de personas que llegaron a América entre 1492 y 1800.

Para Francisco de Vitoria, uno de los fundadores del Derecho Internacional Público, cuando fueron los europeos quienes, en el siglo XVI, emigraron para colonizar y conquistar el "nuevo mundo", en sus "Relaciones sobre los títulos legítimos de España sobre las Indias recientemente descubiertas" consideró que "emigrar" era el más antiguo de los derechos fundamentales (URDANOZ, 1960).

Posteriormente John Locke, en apoyo a las andanzas y tropelías inglesas lo situó en la base del derecho a la supervivencia: ya que este derecho, escribió, "a diferencia del derecho a la vida contra la violencia homicida, ...no requiere de garantías, siendo asegurado por el trabajo... siempre que se quiera emigrando "a los desiertos incultos de América" porque hay "suficiente tierra en el mundo para el doble de sus habitantes" (LOCKE, 1984).

Es muy difícil establecer con precisión cuántos europeos emigraron a las colonias americanas durante el periodo de la conquista de América. La falta de

estadísticas confiables y el alto nivel de emigración ilegal, hace que los números que trabajosamente han construido algunos estudiosos sean apenas aproximaciones.

Si bien “inmigrante” es una categoría que nació en el siglo XIX con el advenimiento de las migraciones masivas que veremos seguidamente (BANCHIO, 2021) por el volumen de personas desplazadas, durante este período se destaca la oleada migratoria desde Europa hacia América, protagonizada en los siglos XVI y XVII por los emigrantes procedentes especialmente de España y Portugal.

Además de los conquistadores de las potencias coloniales, la presencia africana en América se asocia automáticamente con la esclavitud, pero la trata transatlántica también constituye la primera migración transcontinental masiva en la historia de la humanidad.

El tráfico de esclavos del este de África a través del Sáhara y el Océano Índico hacia el Medio Oriente alcanzó cifras similares -unos diez millones- a las del tráfico transatlántico pero el movimiento fue menos masivo pues empezó cinco siglos antes y duró un siglo más (WRIGHT, 2007).

2.2 Migraciones masivas

En el siglo XIX surgió una forma moderna de migración en masa que fue posible gracias a los nuevos medios de transporte y a los asentamientos coloniales. Es la segunda etapa descrita que va desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, cuando los países de América del Sur -cuya expansión económica ofrecía condiciones favorables para la integración- se convirtieron en el destino de grandes corrientes migratorias transoceánicas. Entre 1846 y 1914, como anticipamos, más de treinta millones de migrantes partieron desde Europa hacia América.

La mayoría de ellos procedían del sur de Europa, lo que tuvo una fuerte influencia cuantitativa en la configuración de la población de las zonas de llegada, especialmente en los países del océano atlántico. Según algunas estimaciones la inmigración neta hacia América Latina fue de unos 13,8 millones de personas, en su mayoría italianos, portugueses y españoles, pero también alemanes, suizos, irlandeses, austriacos, franceses, árabes provenientes del ex Imperio Otomano y japoneses. Este saldo migratorio fue absorbido mayoritariamente por Argentina -38%- y Brasil -35%- (D'ANGELO, 2004).

Durante décadas esta migración fue principalmente libre y el documento más importante que debía llevar consigo el inmigrante no era el pasaporte o un documento de identidad sino un billete de barco (BANCHIO, 2021).

El giro hacia los controles de fronteras, las cuotas, los exámenes de alfabetización y similares se vio acelerado por la Primera Guerra Mundial y la revolución rusa de 1917, que dieron lugar a las primeras crisis de refugiados de Europa (BUNDY, 2016).

2.3 Las primeras crisis europeas

El período de entreguerras se caracteriza por los procesos de limpieza étnica y los desplazamientos forzados por razones políticas y religiosas. Entre 1914 y 1922 la caída de los imperios ruso, austrohúngaro y otomano y el nuevo orden creado por los tratados de paz alteraron profundamente las bases demográficas y territoriales de Europa centro-oriental y se convirtieron en refugiadas unos cinco millones de personas.

En 1923 la “segregación” de pueblos entre Grecia y Turquía fue testigo de los traslados en ambas direcciones de 1,7 millones de personas.

A estas masas en movimiento se añadió la situación explosiva determinada por el hecho que cerca del 30% de las poblaciones de las nuevas estructuras estatales creadas por los tratados de paz sobre el modelo del Estado-nación -v.g. Yugoslavia y Checoslovaquia- constituían minorías que tuvieron que ser tuteladas por medio de una serie de tratados internacionales, llamados “*Minority Treaties*”, que si bien fueron en muchos aspectos letra muerta (AGAMBEN, 2010), generaron el desarrollo de las primeras normativas e instituciones para gestionar el fenómeno de los migrantes apátridas: el Alto Comisionado para los Refugiados -ACNUR- y la expedición de los pasaportes Nansen (BUNDY, 2016).

La segunda crisis, causada por la Segunda Guerra Mundial, quedó expuesta a su finalización, cuando en mayo de 1945 había más de 40 millones de refugiados en Europa, sin techo, desarraigados y huyendo (BUNDY, 2016). Solamente durante los primeros cuatro años de guerra, Alemania y la Unión Soviética expulsaron y deportaron a unos 30 millones de personas.

Si bien en 1918 se redefinieron las fronteras, todas las personas tuvieron que permanecer en el lugar en el que vivían -con la importante excepción de los *supra* mencionados intercambios de población entre Grecia y Turquía-. Sin embargo, a finales

de la Segunda Guerra Mundial, se produjo lo contrario. Con la excepción de Polonia, las fronteras quedaron prácticamente intactas y en su lugar se trasladó a la gente por todo el centro y este de Europa.

El término “depuración étnica” que anteriormente no existía, fue lo que se produjo cuando los políticos diseñaron sobre un mapa de papel, estados nacionales muy heterogéneos a nivel étnico a punto tal que, en 1947, hubo casi ochocientos campos de reasentamiento que albergaban a 7 millones de personas.

El primer ciclo europeo con flujos tanto de entrada como de salida, como expulsores y receptores de migrantes se cerraría parcialmente a causa de las dos guerras mundiales y las constantes redefiniciones de fronteras e intercambios que “desarraigaron, trasplantaron, expulsaron, deportaron o dispersaron” a decenas de millones de sus habitantes (BANCHIO, 2021).

En América Latina esta tercera fase, que duró desde los años treinta hasta mediados de los sesenta del siglo pasado, el fenómeno dominante fue el desplazamiento interno de la población hacia las grandes metrópolis y la importancia cada vez mayor de los desplazamientos entre los distintos países de la región latinoamericana. Facilitadas por la proximidad geográfica y cultural, estas corrientes "intrarregionales" se dirigieron hacia aquellos países que habían alcanzado mayores niveles de equidad social y cuyas estructuras productivas eran más favorables, actuando como complemento de la migración extrarregional (D'ANGELO, 2004).

2.4 Migraciones laborales

La cuarta fase, aún en curso, se abrió en las últimas décadas del pasado siglo XX, cuando, en una inversión histórica de la tendencia, el saldo migratorio de América Latina pasó a ser negativo: por un lado, la inmigración procedente del viejo continente disminuyó, mientras que, por otro, la migración latinoamericana hacia Estados Unidos y, en menor medida, hacia Canadá y Europa, creció rápidamente.

Luego del horror de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente de 1950 a 1973 los estados europeos prosperaron durante el mayor auge sostenido que el capitalismo global haya experimentado jamás. Esto provocó una escasez de mano de obra que, debía ser solventada con la admisión de millones de trabajadores para asegurar así su desarrollo económico.

Entonces las naciones centrales y del norte del continente acogieron ávidamente a trabajadores extranjeros, se convirtieron en países de inmigración y asentamiento, y su población inmigrante crecía al mismo nivel que en Argentina o Brasil durante los años de la organización nacional, en los que estos países fueron territorios típicamente de inmigración como ya señalamos *supra*.

La experiencia de algunos Estados europeos resulta clara: mientras existió subdesarrollo, fueron Estados de origen de la emigración, “expulsaron” a sus nacionales allende las fronteras; cuando se alcanzaron grados importantes de desarrollo, parte de sus emigrantes retornaron.

Aunque en torno a la década de los años ochenta los solicitantes de asilo procedentes de América Latina entraban en Europa, los Estados europeos seguían estando aislados en su mayor parte –comparativamente hablando– de lo que acontecía en nuestro continente.

2.5 Migraciones interregionales en América Latina

2.5.1 El proceso migratorio cubano hacia Estados Unidos

Entre 1950 y 1958 emigraron hacia Estados Unidos aproximadamente 65.200 cubanos, que junto a los que ya residían y sus descendientes, llegaron a sumar una cifra de algo más de 100.000 cubanos viviendo en ese país. En 1958 viajaron a Estados Unidos 72.000 cubanos con visa de “no inmigrante” utilizadas para casos de carácter humanitario.

En 1980 entre los meses de abril y octubre a través del Puente de Mariel se produjo uno de los grandes movimientos migratorios de América Latina del siglo XX. Todas las personas que deseaban emigrar y sin que se les otorgara visa podían hacerlo utilizando los barcos que iban a recoger a familiares y amigos. Así más de 125.000 cubanos salieron de la isla en apenas siete meses con destino a Estados Unidos, especialmente a Miami.

El tercer momento se produce durante la llamada “crisis de los balseiros” en 1994 cuando más de 35.000 cubanos lograron emigrar hacia el país del norte (RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 2004).

El último acto se produjo a partir de las protestas del 11 de julio de 2021. Entre octubre de 2021 y mayo de 2022 un récord de 140.602 migrantes cubanos ingresó a Estados Unidos, un aumento de diez veces con respecto al año anterior, según la Oficina

de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (<https://www.usa.gov/espanol/agencias-federales/oficina-de-aduanas-y-proteccion-fronteriza-de-estados-unidos>).

El fenómeno comenzó en noviembre del pasado 2021, cuando los presidentes de Cuba y Nicaragua eliminaron las visas antes necesarias para que los cubanos fueran a Managua con el objetivo de facilitar el mecanismo de salida y bajar la tensión que se había creado en la isla con las manifestaciones masivas y la posterior represión. Incluso ahora las protestas han encontrado su salida en lo que ha sido rebautizado como el "Mariel silencioso", un fenómeno migratorio que ha batido todos los récords (SPENA; RIVA y MANZO, 2022).

Con motivo de dicha eliminación de los requisitos migratorios 57.032 migrantes cubanos llegaron a El Paraíso en Honduras durante 2022 desde la frontera con Nicaragua donde inician un difícil viaje por Centroamérica y México hasta llegar a la frontera con Estados Unidos.

2.5.2 La situación de Haití

La migración haitiana ha sido tradicional hacia la República Dominicana, los dos pueblos que comparten la isla “La Española”, pero el éxodo de haitianos es un movimiento migratorio con características muy determinadas que lo diferencian de otros como el de venezolanos y hondureños.

El 12 de enero de 2010, se registró el terremoto que devastó una gran parte de la nación caribeña y obligó a miles de personas, quienes lo habían perdido todo, a huir hacia países como Chile o Brasil. Decenas de miles de haitianos eligieron estos destinos debido a la relativa facilidad administrativa que otorgaban para la época y a que Brasil para entonces requería numerosa mano de obra para realizar infraestructuras del Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de Río de 2016.

Durante el COVID-19, Haití enfrentó una crisis política, social y humanitaria con gran cantidad de migrantes y refugiados que determinó la intervención de cuatro agencias de las Naciones Unidas para solicitar ayuda y acogida a los países del continente (<https://www.acnur.org/noticias/press/2021/9/6155c70c4/agencias-de-la-onu-piden-medidas-de-proteccion-y-un-enfoque-regional-integral.html>).

2.5.3 Los migrantes venezolanos

Los ciudadanos venezolanos que han huido de su país desde 2013, cuando el actual presidente Nicolás Maduro asumió el poder heredado de Hugo Chávez, son ya más de seis millones, una cuarta parte de toda la población, según las estadísticas de la ONU.

Dos millones de ellos se han refugiado en la vecina Colombia, y un millón en Perú. La razón por la que han emigrado no es por una guerra, como los 7,2 millones que huyen de Ucrania o los 6,8 millones de Siria, sino por la falta de alimentos y porque hoy Venezuela tiene los salarios más bajos del mundo, con una inflación elevadísima. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM), advirtieron que si las cosas no mejoran, a finales de 2022 habrá 8,9 millones de refugiados venezolanos repartidos en los diecisiete países de América Latina (<https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html>).

El estado de Roraima es la puerta de entrada a Brasil de decenas de miles de venezolanos que huyen de la crisis económica. En los albergues de Boa Vista, la capital de Roraima hay alojados 10.000 migrantes venezolanos. En la actualidad, cerca del 25% de los niños de las escuelas y guarderías de Boa Vista, son de origen venezolano.

En los últimos cinco años, Brasil ha concedido el estatus de refugiado a 287.000 venezolanos. Según datos de la “Operación Acogida”, del total de venezolanos reconocidos como refugiados, unos 64.000 han sido distribuidos en 778 municipios y unos 600.000 venezolanos han entrado en Brasil desde Roraima en los últimos años. (<https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/10/5bdc8ee44/nuevo-albergue-aumenta-la-capacidad-de-acogida-de-venezolanos-en-boa-vista.html>).

Trinidad y Tobago es la nación caribeña más cercana a Venezuela, ubicada a solo 24 kilómetros del pobre estado de Sucre, en el norte de Venezuela, donde los sectores turístico y petrolero se han derrumbado. Más de 30.000 venezolanos han llegado a estas islas en los últimos tres años arriesgando sus vidas en manos de contrabandistas y traficantes de personas. Aquellos que sobreviven a naufragios y enfrentamientos violentos con las patrullas fronterizas, que no dudan en matar, no reciben protección a su llegada y las mujeres son muy a menudo víctimas de la trata y forzadas a la esclavitud sexual, frecuentemente con la complicidad de funcionarios locales corruptos. Según la ONU, Trinidad y Tobago es el estado que peor trata a los migrantes que huyen de Venezuela (SPENA; RIVA y MANZO, 2022).

3. LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1 Crisis humanitaria en el Darién

El triste récord de América Latina el pasado año de 2021 estuvo marcado por la muerte de 1.238 migrantes, mientras cruzaban las fronteras con la esperanza de una vida mejor, y más de la mitad de las muertes y desapariciones ocurrieron en la frontera entre Estados Unidos y México, según un estudio del (EL PROYECTO,2022), Migrantes Desaparecidos, una iniciativa apoyada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Es el número más alto de muertes de la historia subcontinental¹ (<https://missingmigrants.iom.int/es/el-proyecto>).

En una de las rutas de tráfico de personas más peligrosas del mundo a través de la Selva del Darién, más de 140.000 migrantes ingresaron a Panamá desde Colombia cruzando una densa selva montañosa y pantanosa de veinticinco mil kilómetros cuadrados, un corredor controlado por el narcotráfico donde animales de fauna silvestre tienen su hábitat natural listos para atacar.

El viaje a pie puede durar de cinco a quince días, dependiendo de las condiciones climáticas, la resistencia física de los migrantes y la habilidad de los así llamados "coyotes" que acompañan mediante una compensación dineraria a los miles de personas desesperadas, que arriesgan sus vidas con la esperanza de lograr un futuro mejor en los Estados Unidos (SPENA; RIVA y MANZO, 2022).

En 2021, la mayoría de los 140.000 migrantes -19.000 de ellos niños-, procedían de Haití, mientras que en 2022 el grupo más numeroso -del 58%- está formado por venezolanos, aunque se han registrado unas cincuenta nacionalidades. A partir de mayo de este 2022, entra una media de 500 personas por día, advierte la agencia de la ONU para la niñez. (<https://news.un.org/es/story/2022/07/1511982>)

Cuando salen del Paso del Darién, a bordo de canoas motorizadas, los migrantes son llevados a La Peñita, un pueblo que sirve como centro de clasificación. Frente al centenar de sus habitantes, hasta 1.200 migrantes se reúnen todos los días, en su mayoría en tiendas de campaña y precarias carpas en condiciones higiénicas muy deficientes.

¹ Entre los cuerpos identificados, murieron 154 mexicanos, seguidos de 129 guatemaltecos y 94 venezolanos.

En una caravana, los migrantes entregan sus pasaportes, se les escanea el iris y se les toman las huellas dactilares. Después de que la información se envía al sistema de registro biométrico de los Estados Unidos. La mayoría de los migrantes son registrados dentro de un par de semanas y luego esperan su turno para abordar un autobús que los llevará a un campamento de refugiados en la frontera con Costa Rica (SPENA; RIVA y MANZO, 2022).

Este flujo migratorio que pasaba por Panamá hacia el norte, fue interrumpido a causa de las medidas adoptadas por COVID-19 y las personas en tránsito por territorio panameño se vieron impedidas de circular y continuar con su trayecto migratorio, por lo que se ha generado una gran concentración de personas en las estaciones migratorias en la provincia panameña del Darién.

En La Peñita había 1.534 personas adultas, menores de edad, y mujeres embarazadas de diversas nacionalidades, incluidos extra continentales con la necesidad de medidas adicionales y adecuadas de prevención del contagio del COVID-19 y contar de forma suficiente la atención médica requerida.

En esta situación la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH,2021) verificó que los requisitos de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño se configuraban y se hacía necesario ordenar medidas provisionales de protección para la salud, vida e integridad de las personas que se encuentran en la Estación de Recepción Migratoria de La Peñita, así como de aquellas trasladadas a Lajas Blancas. Ordenó a Panamá que continúe adoptando todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la salud, integridad personal y vida de las personas que se encuentran en ambas Estaciones de Recepción Migratoria de la Provincia de Darién y asegure, de forma inmediata y efectiva, el acceso a servicios de salud esenciales sin discriminación a todas las personas incluyendo detección temprana y tratamiento del COVID-19 (Caso “Vélez Lóor vs. Panamá”, https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/velez_se_03.pdf).

3.2 La violencia del crimen organizado: principal causa de migración forzada.

Las nuevas dinámicas de violencia generada por el crimen organizado en Centroamérica y México está teniendo un serio impacto sobre el espacio humanitario en la región y es una de las principales causas de migración forzada, tanto a nivel interno como internacional, generando graves violaciones a los derechos humanos en países

como Colombia, México y los estados de Centroamérica, en particular los del llamado “Triángulo del Norte”: El Salvador, Guatemala y Honduras.

Estos países de la región cuentan con altos niveles de violencia y diversas formas de persecución, que se agravan a partir de la violencia generada por actores no estatales como organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, pandillas y “maras”, la cual ha ocasionado que proporciones significativas de población se hayan visto forzadas a huir de sus hogares en busca de seguridad, así como por los obstáculos que encuentran para acceder a protección efectiva en materia de acceso a la justicia (CIDH, 2015).

La migración forzada generada por la violencia de grupos transnacionales de crimen organizado se caracteriza por su invisibilidad; sin embargo, el creciente número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, presentadas en los últimos años por personas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador y México han evidenciado las nuevas dinámicas de la migración forzada en la región y la necesidad de protección de dichas personas a través de la aplicación efectiva de los mecanismos de internacionales de tutela (CIDH, 2014).

La migración desde México había disminuido entre 2009 y 2019, pero desde 2020, la combinación del aumento de la violencia y el empeoramiento de su economía ha llevado al primer aumento de la migración mexicana en diez años. El número de mexicanos detenidos en Estados Unidos aumentó en un 50% entre 2019 y 2020, al pasar de unos 170.000 a casi 255.000. Y la cifra sigue creciendo: en lo que va de año 2022 se han interceptado a casi 400.000 ciudadanos provenientes de ese país.

Tapachula en Chiapas (México) es quizás el más importante de los muchos centros de llegadas de migrantes latinoamericanas y es una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento debido al gran número de personas que llegan a esta localidad chiapaneca tras cruzar la frontera sur desde Guatemala. Situada cerca de la frontera, con una población de apenas 190.000 habitantes, alberga hasta 40.000 personas desesperadas, principalmente venezolanos pero también muchos cubanos y haitianos, atrapados como en una prisión a cielo abierto donde no tienen posibilidad de alojamiento ni de trabajo.

En cuanto a las solicitudes de asilo, el año pasado México fue el tercer país del mundo que más recibió, con 131.400 peticiones, sólo superado por Estados Unidos con 188.900 y por Alemania con 148.000 (SPENA; RIVA y MANZO, 2022).

3.3 Migrantes internos y desplazados internos

Colombia es el país con el mayor número de desplazados internos con un total de 6.044.200 personas que se encontraban en esta situación a finales de 2014. Sin embargo, la problemática del desplazamiento interno no es exclusiva de Colombia ya que también se registraban poblaciones de desplazados internos en otros países de la región, como El Salvador, Guatemala, Honduras, México, y Perú (CIDH, 2015).

Las razones que motivan el desplazamiento interno en esos países son diversas, siendo la principal el conflicto armado colombiano y la violencia derivada del mismo. Sin embargo, se evidencian situaciones de desplazamiento interno por crimen organizado, como en México y en Guatemala, Honduras y El Salvador, donde los carteles de drogas y las pandillas han desplazado alrededor de 281.400 mexicanos, 248.500 guatemaltecos, 288.900 salvadoreños, y 29.400 hondureños de los lugares en los que vivían habitualmente en los últimos años.

Otras causas que están generando desplazamiento interno en los países de la región tienen que ver con megaproyectos de desarrollo de gran escala, que están afectando principalmente a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades rurales, así como el desplazamiento relacionado con los efectos del cambio climático y los desastres naturales (CIDH, 2015).

3.4 Víctimas de trata de personas

En el contexto de la migración, las víctimas de trata de personas conforman otro grupo en situación de extrema vulnerabilidad. La discriminación de género y el machismo presentes en muchos países de la región son factores que explican el impacto desproporcionado que tiene la trata de personas en la victimización de mujeres; sin embargo, los hombres también suelen padecer de diversas formas de trata de personas.

Las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad suelen ser engañadas con promesas de mejores perspectivas de vida, y en su desplazamiento concurren elementos de coacción, violencia física o psíquica, abuso y explotación de cualquier índole. Lo anterior significa que el cambio de lugar de residencia de las personas víctimas de trata no es voluntario, sino que se da por coacción y en múltiples ocasiones viene acompañado de violencia y diversas formas de abuso físico, mental y sexual. La trata de personas prolifera mayormente donde hay pobreza extrema, en los países donde

no hay esperanza de progreso social o económico, donde muchos esperan que la vida en el extranjero traerá mejores posibilidades (CIDH, 2015).

En razón de sus características, la trata de personas es uno de los delitos con mayores niveles de subregistro. Una de las principales limitaciones que existen en la actualidad en el abordaje de la trata es la falta de información acerca del perfil de los perpetradores y de las mismas víctimas. La trata con fines de trabajo forzoso y con fines de explotación sexual se registran en proporciones similares. En Norteamérica, Centroamérica y el Caribe más del 50% de las víctimas identificadas son explotadas en trabajos forzados, mientras que en Sudamérica el porcentaje es alrededor de 40%. (UNDOC, 2014).

La Comisión Interamericana ha sostenido que las mujeres migrantes, en especial las niñas y las adolescentes, se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad de ser víctimas de trata de personas con fines explotación sexual -incluso reproductiva- o prostitución forzada (CIDH, 2015).

Los datos recabados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), evidencian la alta incidencia que tiene la trata de personas sobre los migrantes. Las mujeres suelen ser explotadas sexualmente, forzadas a la prostitución u obligadas a trabajar como personal doméstico sin retribución y durante largas jornadas. (UNDOC, 2014).

4. EL MARCO JURÍDICO

4.1 Fuentes de Derecho

El surgimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a finales de la primera mitad del siglo XX, ha tenido un profundo impacto en el derecho internacional de la migración. Después de la Segunda Guerra Mundial, diversos instrumentos internacionales de derechos humanos de alcance universal y regional, establecieron que los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos y libertades reconocidos en dichos instrumentos a todas las personas sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna.

Lo anterior implica que los Estados están obligados a garantizar estos derechos a todas las personas sin distinción de su nacionalidad, su situación migratoria o su condición de apátridas. La importancia de la migración como derecho se materializó en

el reconocimiento de lo que ha sido denominado como el derecho humano de toda persona a migrar, tanto interna como internacionalmente, así como del derecho a no migrar forzosamente (BANCHIO, 2022)².

El principio fundacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es que los derechos humanos no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de dignidad de la persona humana.

En este orden de ideas, las personas en el contexto de la migración, independientemente de que no sean nacionales del Estado en el que se encuentran, tienen derecho al respeto y garantía de sus derechos humanos. A excepción del derecho a entrar, circular y residir en un país, el cual se encuentra restringido a aquellas personas que cuenten con la autorización legal para hacerlo y de ciertos derechos políticos restringidos a los ciudadanos, los migrantes tienen derecho a que se les respeten y garanticen todos los derechos reconocidos en la Convención Americana y otros instrumentos interamericanos en igualdad de condiciones con las demás personas (CIDH, 2015).

4.2 Instrumentos Interamericanos en materia de Derechos Humanos

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre es el primer instrumento internacional de derechos humanos de carácter general. Fue adoptada por los representantes de los Estados Americanos presentes en la Novena Conferencia Internacional Americana, que tuvo lugar en Bogotá, Colombia, entre el 30 de marzo y el 2 de mayo de 1948. Posteriormente, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En lo que respecta a los derechos reconocidos podemos enumerar los siguientes documentos interamericanos:

² Véase, entre otros, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en abril de 1948, arts. VIII y XXVII; Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948, arts. 9, 13 y 14; Protocolo No. 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, adoptado el 16 de noviembre de 1963, arts. 2, 3 y 4; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado el 16 de diciembre de 1966, arts. 12 y 13; Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969, art. 22; Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, adoptada el 27 de julio de 1981, art. 12; Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada el 18 de diciembre de 1990, artículo 8; Convención de la Unión Africana para la Protección y Asistencia de los Desplazados Internos en África (Convención de Kampala), adoptada el 22 de octubre de 2009, artículos 3.1.a, 4.1, 4.4, 4.5, 7.5.a y 7.5.d.

- a) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del 2 de mayo de 1948.
- b) Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969.
- c) Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, del 9 de diciembre de 1985.
- d) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” del 17 de noviembre de 1988.
- e) Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte del 8 de junio de 1990.
- f) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” del 9 de junio de 1994.
- g) Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas del 9 de junio de 1994.
- h) Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad del 7 de junio de 1999.
- i) Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia del 5 de junio de 2013.
- j) Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia del 5 de junio de 2013.
- k) Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores del 15 de junio de 2015.

5. DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN EL SISTEMA INTERAMERICANO

El sistema está integrado fundamentalmente por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos (CIDH) (1959) con sede en Washington DC, (Estados Unidos) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CADH 1969 y en 1979 entró en funciones) con sede en San José (Costa Rica) que son los organismos encargados de garantizar el cumplimiento de los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas y

el debido proceso (Resolución 04/19) aprobada por la Comisión el 7 de diciembre de 2019.

5.1 Circulación y residencia

El artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que al respecto establece:

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.

6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.

5.2 Principio de igualdad y no discriminación

La Opinión Consultiva OC-18/03 sobre la “Condición Jurídica y Derechos de

los Migrantes Indocumentados”, sostiene que el principio de la igualdad y no discriminación, tiene carácter fundamental y todos los Estados del sistema interamericano deben garantizarlo a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio (<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2351.pdf>).

La situación regular de una persona en un Estado no es condición necesaria para que dicho Estado respete y garantice el principio de la igualdad y no discriminación.

Los Estados no pueden discriminar o tolerar situaciones discriminatorias en perjuicio de los migrantes. Sin embargo, sí puede el Estado otorgar un trato distinto a los migrantes documentados con respecto de los migrantes indocumentados, o entre migrantes y nacionales, siempre y cuando este trato diferencial sea razonable, objetivo, proporcional, y no lesione los derechos humanos.

En tanto el goce de los derechos no esté limitado por la nacionalidad y se encuentren en cabeza de toda persona, ellos deben ser garantizados y respetados en la misma medida a nacionales y extranjeros.

5.3 No criminalización de la migración irregular

a) Incompatibilidad de medidas de criminalización de la migración irregular con la CADH.

b) La detención de personas por incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos.

c) Son arbitrarias las políticas migratorias cuyo eje central es la detención obligatoria de migrantes por su situación de irregularidad.

Así lo estableció el Caso “Vélez Loor vs. Panamá” Sentencia de 23.11.2010 (https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_esp2.pdf). En este caso, el señor Vélez Loor, de nacionalidad ecuatoriana, ingresó a Panamá por un zona de frontera no autorizada. Fue detenido por la Policía Nacional por no contar con la documentación necesaria para permanecer en dicho país conforme lo dispone el artículo 67 del Decreto Ley 16 de 1960 de Panamá.

Se le impuso “la pena de dos (2) años de prisión en uno de los Centros Penitenciarios del País” por haber infringido el impedimento de entrada que existía contra él. La resolución no le fue notificada.

Estuvo privado de libertad junto con personas procesadas o sancionadas por la comisión de delitos, en razón de lo cual tomó conocimiento la Corte produciendo la sentencia que comentamos *supra*.

5.4 Medidas privativas de libertad

La privación de libertad cautelar en procedimientos migratorios para adultos no puede ser automática y solo procede de forma excepcional:

- a) Si la restricción está prevista en una ley.
- b) Cuando fuere necesario y proporcionado en el caso en concreto.
- c) A los fines de asegurar la comparecencia de la persona al proceso migratorio o garantizar la aplicación de una orden de deportación.
- d) Siempre que no existan medidas menos restrictivas que sean efectivas para alcanzar aquellos fines, lo cual debe ser evaluado de forma individualizada por las autoridades competentes en cada caso en particular.
- e) Los Estados deben disponer de un catálogo de medidas alternativas.
- f) Únicamente durante el menor tiempo posible ya que la prolongación indebida la transforma en una medida punitiva.
- g) No se base en perfiles raciales.

5.5 Control judicial de la privación de libertad y recurso para cuestionar legalidad

- a) Se debe realizar un control judicial siempre que exista una retención o una detención de una persona a causa de su situación migratoria.
- b) Debe realizarse sin demora.
- c) El funcionario autorizado por ley para ejercer funciones jurisdiccionales debe cumplir con las características de imparcialidad e independencia.
- e) Dicho funcionario debe estar facultado para poner en libertad a la persona si su detención es ilegal o arbitraria.
- f) Cuando la detención fue ordenada por una autoridad administrativa, la revisión por parte de un juez o tribunal es un requisito fundamental para garantizar un adecuado control y escrutinio de los actos de la administración que afectan derechos fundamentales a través de su control jurisdiccional directo.

5.6 Principio de separación

a) Establecimientos específicamente destinados y adecuados, y no en prisiones comunes u otros lugares donde puedan estar junto con personas acusadas o condenadas por delitos penales.

b) En ningún caso podrán ser los centros penitenciarios.

c) Establecimientos que ofrezcan condiciones materiales y un régimen acorde para migrantes, y cuyo personal sea civil y esté debidamente calificado y capacitado.

d) Deberán contar con información visible en varios idiomas con los nombres y teléfonos de los consulados, así como de los asesores legales y organizaciones a los que estas personas pudiesen recurrir.

5.7 No privación de libertad de niños migrantes por condición migratoria

Conforme la Opinión Consultiva OC-21/14, solicitada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la detención nunca será la opción que responda al interés superior (<https://www.acnur.org/5b6ca2644.pdf>).

Rige el principio de no detención de la niñez migrante. La privación de libertad cautelar de niñas y niños por razones exclusivas de índole migratorio excede el requisito de necesidad (existen medidas menos gravosas) y no responde a su interés superior, estableciéndose en consecuencia que:

a) niños migrantes no acompañados o separados: obligación de promover medidas de protección especial. Se deben priorizar soluciones basadas en la familia o la comunidad antes que la institucionalización.

b) niños migrantes acompañados: obligación de implementar soluciones alternativas a los centros de detención y preservar la unidad familiar.

5.8 Garantías mínimas en procedimientos administrativos sancionatorios

a) El debido proceso legal es un derecho que debe ser garantizado a toda persona, independientemente de su estatus migratorio.

b) El Estado debe garantizar que toda persona extranjera, aún cuando fuere un migrante en situación irregular, tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos y

defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables.

c) En procesos que puedan desembocar en la expulsión o deportación de extranjeros, el Estado no puede dictar actos administrativos o adoptar decisiones judiciales sin respetar determinadas garantías mínimas, coincidentes con las establecidas en el artículo 8.2 CADH.

d) Para que una persona extranjera, que no conoce el sistema legal del país y que se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad al encontrarse privada de libertad, goce de un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios, el Estado debe asegurar la efectividad de los recursos.

5.9 Derecho a la defensa

En procedimientos administrativos o judiciales en los cuales se pueda adoptar una decisión que implique la deportación, expulsión o privación de libertad, la asistencia jurídica gratuita se vuelve un imperativo del interés de la justicia.

Un ejemplo de buena práctica: El Ministerio Público de la Defensa de Argentina asume la representación legal de las personas migrantes en los supuestos que pudieren dar lugar a la denegación de la entrada o expulsión del territorio nacional.

a) El defensor proporcionado por el Estado debe ejercer asistencia y representación legal amplia, desde las primeras etapas del procedimiento.

b) La asistencia que puedan prestar las organizaciones no gubernamentales no sustituye la obligación del Estado de brindar asistencia legal gratuita.

5.10 Derecho a la información sobre la asistencia consular

La Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999 solicitada por México “El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal” (https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_16_esp.pdf), ha señalado que conforme el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares se reconoce al detenido extranjero derechos individuales, entre ellos el derecho a la información sobre la asistencia consular, a los cuales corresponden deberes correlativos a cargo del Estado receptor.

En consecuencia el Estado debe cumplir con su deber de informar al detenido sobre los derechos que le reconoce dicho precepto al momento de privarlo de libertad y en todo caso antes de que rinda su primera declaración ante la autoridad.

La inobservancia del derecho a la información del detenido extranjero afecta las garantías del debido proceso legal.

El Derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular es un elemento de las garantías mínimas de debido proceso para brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y consta de tres componentes esenciales:

1) El derecho de la persona detenida a ser notificado de sus derechos bajo la Convención de Viena.

2) El derecho de acceso efectivo a la comunicación con el funcionario consular.

Al detenido se le debe permitir:

a) comunicarse libremente con los funcionarios consulares; y

b) recibir visitas de ellos. Las visitas de los funcionarios consulares deberían ser con miras a proveer la “protección de los intereses” del detenido nacional, particularmente los asociados con “su defensa ante los tribunales”.

3) El derecho a la asistencia consular.

5.11 Derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular de menores y niños migrantes

Leído a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, impone la obligación al funcionario consular de velar por los intereses de la niña o niño, en el sentido de que las decisiones administrativas o judiciales que se adopten en el país receptor hayan evaluado y tomado en consideración su interés superior.

El acceso a la comunicación y asistencia consular debe ser garantizado y tratado de manera prioritaria por todos los Estados, en especial por las implicancias que puede tener:

a) en el proceso de recabar información y documentación en el país de origen,

b) velar por que la repatriación voluntaria únicamente sea dispuesta si así lo recomienda el resultado de un procedimiento de determinación del interés superior de la niña o del niño, de conformidad con las debidas garantías y en condiciones seguras, de

modo tal que la niña o niño recibirá atención y cuidado a su regreso (OC-21/14, <https://www.acnur.org/5b6ca2644.pdf>).

5.12 Garantías de debido proceso en procedimientos migratorios

- a) notificación de la existencia de un procedimiento,
- b) los menores y niños migrantes llevados por un funcionario o juez especializado,
- c) ser oído y a participar en las etapas procesales,
- d) ser asistido gratuitamente por un traductor,
- e) ser asistido por un representante legal,
- f) deber de designar a un tutor en caso de menores y niños migrantes no acompañados,
- g) acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular,
- h) en el caso de niños la decisión que se adopte debe evaluar el interés superior,
- i) derecho a recurrir la decisión con efecto suspensivo,
- j) plazo razonable de duración del proceso.

En el Caso “Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana” de 2012 (https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_251_esp.pdf) se determinó la responsabilidad internacional del Estado por la muerte y afectaciones a la integridad de migrantes haitianos por parte de agentes militares, como la falta de investigación de los hechos en el fuero ordinario.

Un grupo de nacionales haitianos cruzó un río y se adentró en territorio dominicano. Al día siguiente fueron transportados en un camión por dos personas dominicanas. Al llegar a un puesto de control, los militares realizaron señales para que se detuviera; sin embargo, el camión siguió su marcha por lo que los militares lo persiguieron y realizaron numerosos disparos. Más adelante el camión volcó.

Como consecuencia de estos hechos, siete personas fallecieron. Otras personas sobrevivientes resultaron heridas. Once personas sobrevivientes fueron detenidas y ese mismo día fueron trasladadas a Haití por autoridades militares, lo que trajo como consecuencia, por parte de la Corte, la sentencia comentada.

5.13 Prohibición de expulsión colectiva de extranjeros (art. 22.9 CADH)

El carácter “colectivo” está dado por una decisión que pueda resultar en una expulsión, que no desarrolla un análisis objetivo de las circunstancias individuales de cada extranjero del grupo.

Necesidad de procedimientos individuales que evalúen las circunstancias personales de cada sujeto.

5.14 Debido proceso en casos de deportación o expulsión

Debe ser garantizado a toda persona independientemente del estatus migratorio, debiendo asegurarse la realización de un procedimiento formal con ciertas garantías mínimas:

- a) información en forma expresa y formalmente de los motivos de la expulsión o deportación,
- b) derecho a ser oído por una autoridad competente,
- c) exponer las razones que lo asistan en contra de la expulsión,
- d) representación,
- e) asistencia jurídica gratuita,
- f) asistencia consular,
- g) asistencia gratuita de un intérprete,
- h) motivación de la decisión,
- i) notificación formal y fehacientemente de la decisión de expulsión,
- j) en caso de decisión desfavorable, debe tener derecho a recurrir y acceso a recursos eficaces.

5.15 Principio de no devolución

Para las personas extranjeras con necesidades de protección rigen las disposiciones del artículo 22.8 CADH que establece la prohibición de expulsión o devolución de cualquier “extranjero” a “otro país, sea o no de origen”, es decir, a su país de nacionalidad o, en caso de apatridia, de residencia habitual, o bien a un tercer Estado, en el cual “su derecho a la vida o a la libertad” estén “en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”.

En el sistema interamericano está reconocido el derecho de cualquier persona extranjera a la no devolución indebida, sin importar su estatuto legal o condición migratoria en el país en que se encuentre.

5.16 Formas complementarias de protección

Protección similar otorgada al extranjero que no tiene regularidad migratoria y que no califica como refugiado bajo la definición tradicional o la regional consistente en no devolverlo al país donde vida, libertad, seguridad o integridad se vean amenazadas u otras formas de protección humanitaria.

5.17 Interés superior del niño. Vida familiar

Cualquier órgano administrativo o judicial que deba decidir acerca de la separación familiar por expulsión motivada por la condición migratoria de uno o ambos progenitores debe emplear un análisis de ponderación, que contemple las circunstancias particulares del caso concreto y garantice una decisión individual, priorizando en cada caso el interés superior de la niña o del niño.

En aquellos supuestos en que la niña o el niño tiene derecho a la nacionalidad del país del cual uno o ambos progenitores pueden ser expulsados, o bien cumple con las condiciones legales para residir permanentemente allí, los Estados no pueden expulsar a uno o ambos progenitores por infracciones migratorias de carácter administrativo, pues se sacrifica de forma irrazonable o desmedida el derecho a la vida familiar de la niña o del niño (OC- 21/2014, <https://www.acnur.org/5b6ca2644.pdf>).

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

Contrariamente a lo establecido en los tratados suscritos, en diversos países de América los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados suelen ser puestos de manera automática y generalizada bajo detención migratoria, sin que haya un análisis individualizado respecto de la necesidad de la aplicación de dicha medida (CIDH, 2015).

El estudio de las migraciones contemporáneas en general ha permitido vislumbrar nuevas problemáticas, que incluyen discriminación, exclusión y desigualdad, tanto por nacionalidad, clase, género, idioma o etnia, entre otras. Éstas, sumadas a las

tendencias migratorias mencionadas a lo largo de este trabajo y junto a las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que han tenido lugar en las últimas décadas, plantean nuevos desafíos a las políticas públicas.

El aumento en el uso de la detención migratoria de personas sujetas de protección internacional ha ocasionado situaciones de hacinamiento en los centros de detención migratoria, así como problemas de higiene y salubridad para los detenidos. Asimismo, la detención migratoria también suele darse en condiciones en las que se dan diversas vulneraciones en materia de garantías mínimas de debido proceso, asistencia letrada y acceso a la justicia de los migrantes detenidos.

La magnitud de las cifras de personas que necesitan protección internacional y desplazados internos es una clara muestra del gran impacto de las diversas formas de migración en América Latina y de la importancia que tiene para el orden público interamericano que se respeten y garanticen los derechos humanos de las personas en el contexto de la migración. En razón de su condición migratoria, estas personas suelen encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad y son víctimas de abusos y distintas formas de discriminación (CIDH, 2015).

En este orden de ideas, se hace necesario un enfoque de derechos humanos que responda de manera efectiva a las crisis humanitarias que genera la migración forzada y en concordancia con los estándares internacionales fijados en materia de derechos humanos para la protección de los migrantes y solicitantes de asilo que reseñamos sintéticamente en este trabajo que habiliten el juego democrático, generando nuevos espacios de diálogo y de convivencia en las sociedades hermanas del continente americano.

7. REFERENCIAS

AGAMBEN, Giorgio. **Medios sin fin**: notas sobre la política. Valencia: Pre-Textos, 2010.

AGENCIAS de la ONU piden medidas de protección y un enfoque regional integral para los haitianos en situación de movilidad. **ACNUR**, Ginebra, 30 sept. 2021. Disponible en: <https://www.acnur.org/noticias/press/2021/9/6155c70c4/agencias-de-la-onu-piden-medidas-de-proteccion-y-un-enfoque-regional-integral.html>. Consultado el: 30 jul. 2022.

AUDIENCIA sobre la situación de los derechos humanos de los refugiados y solicitantes de asilo en las Américas el 30 aniversario de la Declaración de Cartagena. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Washington: CIDH, 27 oct. 2014. Disponible en:

<https://www.oas.org/es/cidh/sesiones/audiencias.asp?Year=2014>. Consultado el: 30 jul. 2022.

BANCHIO, Pablo. Postulados para la consideración europea de la crisis de refugiados del mar Mediterráneo. **Estudios de la Paz y el Conflicto, Revista Latinoamericana**, [s. l.], v. 2, n. 4, p. 141-163, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5377/rlpc.v2i4.10874>. Disponible en: <https://www.camjol.info/index.php/ReLaPaC/article/view/10874>. Consultado el: 30 jul. 2022.

BANCHIO, Pablo. Perspectivas del Pacto Mundial para la migración en el derecho internacional migratorio y los derechos humanos de las personas migrantes. **Doctrina Jurídica**, Buenos Aires, año XIII, n. 30, p. 38-58, 2022.

BENLLOCH-DOMENECH, Cristina; BARBE-VILLARUBIA, María José. Movilidad humana: una revisión teórica aplicable de los flujos migratorios en España. **FORUM - Revista Departamento Ciencia Política**, n. 18, p. 35-63, jul./dec. 2020.

BUNDY, Colin. Migrantes, refugiados, historia y precedentes. **Revista Migraciones Forzadas**, n. 51, p. 1-2, enero 2016. Disponible en: www.fmreview.org/es/destino-europa.2. Consultado el: 30 jul. 2022.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. **Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos**. [S. l.]: CIDH, 2015.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. **Caso Vélez Loor vs. Panamá**. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. [S.l.]: CIDH, 2010. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_esp2.pdf. Consultado el: 30 jul. 2022.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. **Caso Nadege Dorzema y Otros vs. República Dominicana**. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. San José: CIDH, 2012. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_251_esp.pdf. Consultado el: 30 jul. 2022.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. **Opinión Consultiva Oc-16/99 De 1 De Octubre De 1999**. Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos. El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. San José: CIDH, 1999. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_16_esp.pdf. Consultado el: 31 jul. 2022.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. **Opinión consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003**. Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. San José: CIDH, 2003.

Disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2351.pdf>. Consultado el: 31 jul. 2022.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. **Opinión consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014**. Solicitada por la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. San José: CIDH, 2014. Disponible en: <https://www.acnur.org/5b6ca2644.pdf>. Consultado el: 31 jul. 2022.

D'ANGELO, Alessio. L'immigrazione latinoamericana in Europa e in Italia. Spunti di analisi statistico-demografica. **Migration Studies**, [s. l.], v. XLI, n. 154, p. 247-273, 2004.

EL PROYECTO. Proyecto Migrantes Desaparecidos, Ginebra, [2022]. Disponible en: <https://missingmigrants.iom.int/es/el-proyecto>. Consultado el: 30 jul. 2022.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. **USA en español**, Washington, [2022]. Disponible en: <https://www.usa.gov/espanol/agencias-federales/oficina-de-aduanas-y-proteccion-fronteriza-de-estados-unidos>. Consultado el: 31 jul. 2022.

GODINHO, Luiz Fernando. Nuevo albergue aumenta la capacidad de acogida de venezolanos en Boa Vista. **ACNUR**, Boa Vista, 23 oct. 2018. Disponible en: <https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/10/5bdc8ee44/nuevo-albergue-aumenta-la-capacidad-de-acogida-de-venezolanos-en-boa-vista.html>. Consultado el: 30 jul. 2022.

LOCKE, John. **Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil**: un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del Gobierno Civil. Madrid: Sarpe, 1984.

NACIONES UNIDAS. Casi 50.000 migrantes llegaron a Panamá por la selva del Darién en lo que va de 2022. **Noticias ONU**, [s. l.], 21 jul. 2022. Disponible en: <https://news.un.org/es/story/2022/07/1511982>. Consultado el: 30 jul. 2022.

MOYA, José. Migración africana y formación social en las Américas, 1500-2000. **Revista de Indias**, Madrid, v. 72, n. 255, p. 321-348, 2012.

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. **Global report on trafficking in persons 2014**. New York: United Nations, 2014.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. **Educación para niñas, niños y jóvenes inmigrantes en las américas**: situación actual y desafíos. Washington, D.C.: OEA, 2011. Disponible en: www.oas.org. Consultado el: 31 jul. 2022.

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Miriam. **El proceso migratorio cubano hacia Estados Unidos: antecedentes, actualidad y perspectivas ante posibles escenarios**. La Habana: CEMI, Centro de Estudios de Migraciones Internacionales, 2004.

SITUACIÓN de Venezuela. ACNUR, Ginebra, [30 jul. 2022]. Disponible en: <https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html>. Consultado el: 30 jul. 2022.

SPENA, Anna; RIVA, Matteo; MANZO, Paolo. Mediterraneo, Balcani, America Latina: i profughi che non vediamo. **Vita Inchieste**, [s. l.], 20 luglio 2022. Disponible en: <http://www.vita.it/it/article/2022/07/20/mediterraneo-balceni-america-latina-i-profughi-che-non-vediamo/163597/>. Consultado el: 31 jul. 2022.

URDANOZ, Teófilo. **Obras de Francisco de Vitoria**: reelecciones teológicas. Madrid: BAC, 1960.